

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V
ஆகத்து -2025
VOLUME - 1
E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

திருக்குறளில் வணிகவியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் ப. விக்னேஸ்வரி

இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

நேரு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி,கோவை 641105

vigneshwari.cbe@gmail.com - 9976576871

முன்னுரை:

சமுதாய சீர்திருத்தச் சிந்தனைகளை தன் நோக்கங்களாகக் கொண்டு சமுதாயத்தைச் சீர்திருத்துவது, மக்களை கல்வியிலும் பிற ஒழுக்கங்களிலும், அறச் செயல்களிலும் மேம்படுத்துவது, சமதர்ம சமுதாயம் மலரச் செய்வது, ஆட்சிச் செலுத்தும் அரசனுக்குத் தேவையான பண்பு நலன்களைக் குறிப்பிடுவது போன்ற குறிக்கோள்களைக் கொண்டு திருக்குறளை யார்த்துள்ளார். திருக்குறள் மக்கள் சமுதாயத்திற்குரிய அறநெதியை உணர்த்துகின்ற அறநூலாகவும், தவம் செய்யும் துறவிகளுக்கு அறநெறி உணர்த்துகின்ற ஞான நூலாகவும், அரசனுக்கு அரசியல் நெறி, செங்கோன்மை பற்றி விளக்கிக் கூறுகின்ற அரசியல் நூலாகவும், பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை என்று பொருளில் இன்றியமையாமையால் புலப்படுத்துகின்ற பொருளியல் நூலாகவும், அமைந்திருப்பதை பெருமையோடு குறிப்பிடுவதற்குரிய பெயர் பெற்றவர்கள் தமிழர்கள். “திருக்குறளில் வணிகவியல் சிந்தனைகள்” குறித்தச் செய்திகளை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகிறது.

வணிகம் ஓர் அறிமுகம் :

பொருளாதார நடவடிக்கைகளை வணிகம் என்பர். மனிதனுடைய தேவைகளையும், விருப்பங்களையும் நிறைவேற்ற வணிகம் தேவைப்படுகிறது. உற்பத்தி அல்லது விற்பனை பொருள் மீதான லாபநோக்கு, நுகர்வு வாழ்க்கை என இவை இரண்டு வணிகத்தின் முதன்மை காரணங்களாகும். பொருள் வாழ்வின் இன்றியமையாத தேவையாக இருக்கிறது. பொருள் இல்லாமல் வாழ்வில் இயக்கம் சீராக இருப்பதில்லை. பொருளின் முக்கியத்துவத்தை வள்ளுவர்,

“அருள் இல்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருள் இல்லார்க்கு

இவ்வுலகம் இலாகி அங்கு”

“பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பு வா

செய்தொழில் வேற்றுமை யான்”

என்னும் குறள் வழி அறியலாம் என்கிறார். வணிகத்தின் சிறப்பு பொருளிட்ட உறுதியாக இருக்கும். செய்யும் தொழில்கள் எதுவாயினும் அதை வேற்றுமைப்படுத்த வேண்டியதில்லை. எல்லா உயிர்களின் பிறப்புக்கும், வாழ்வதற்குரிய பொருள் தேவை. பொருளீட்டுதல் உலகப் பொதுவான ஒன்று. அவரவர் அவரவர்க்கு தெரிந்த தொழில்கள் மூலம் தம் வாழ்வுக்குத் தேவையான பொருளை உருவாக்க வேண்டும் என்னும் சமத்துவச் சிந்தனை கொண்டதாக வள்ளுவரின் பார்வை பரந்து விரிந்துள்ளது.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V
ஆகத்து -2025
VOLUME - 1
E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

தலைமைப் பண்பு:

ஒரு தலைவன் தன் குழுவினரை வழிநடத்தவும், ஊக்குவிக்கவும், அவர்களைப் புரிந்துகொள்ளவும் வேண்டும். சரியான நேரத்தில் சரியான முடிவுகளை எடுக்கும் திறன் ஒரு தலைவனுக்கு இருக்க வேண்டும். ஊழியர்களை அரவணைத்துச் செல்வதும், அவர்களின் திறமைகளை ஊக்குவிப்பதும் அவசியம். தலைவன் தன் குழுவினருடன் வெளிப்படையாகவும், நேர்மையாகவும் தொடர்புகொள்ள வேண்டும் என்பதை.

வணிக மேலாண்மை

எச்செயல் செய்வதற்கு முன்பு யோசித்து முடிவெடுப்பதும், தெளிவடைந்த பின்பு அதற்குத் தேவையான பொருள்களை உடன் வைத்துக் கொள்வதும், இடம், கருவி, காலம் முதலானவற்றை யோத்து தெரிந்து கொள்வதும் வணிகத்தின் இன்றியமையாது என்பதை,

“பொருள் கருவி காலம் வினையிட ஐந்தும்

இருள்தர எண்ணி செயல்”

என்கிறார். வணிகத்தை தொடங்கும் முன் வினை பொருள், காலம், கருவி, இடம் ஆகியவற்றை ஆராய வேண்டும் என்பது புலனாகிறது.

வணிகவியல் மேலாண்மை நடவடிக்கைகள்:

வினைத் திட்டம்

“எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்தபின்

எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு” (467)

என்னும் குறள் வழி எச் செயலாயினும், எத் தொழிலாயினும், எவ் வணிகமாயினும் கூர்ந்து ஆராய வேண்டும். அவ் ஆய்வின் பின்னரே அதைத் தொடங்கத் துணிய வேண்டும் என்பது அறியலாகிறது.

தெரிந்து செயல் வகை

“தெரிந்த இனத்தொடு தேர்ந்தெண்ணிச் செய்வார்க்கு

அரும்பொருள் யாதொன்றும் இல்” [0462]

என்னும் குறள் வழி பொருந்தும் வணிகத்தை மட்டுமே தேர்ந்து எடுக்க வேண்டும். தேர்ந்து எடுத்த பின்னரே அவ் வணிகத்தைச் செய்ய வேண்டும் என்பது புலனாகிறது.

வணிக முதலீடு

எவ் வணிகமானாலும் முதலீட்டைப் போட வேண்டும். முதலீடு இல்லாத வணிகத்தால் ஊதியமும், வருவாயும் இல்லை என்பதை,

“முதலிலார்க ஊதிய மில்லை மதலையாஞ்

சார்பிலார்க் கில்லை நிலை” [0449]

இக் குறள் வழி முதலீட்டின் இன்றியமையாமையை முப்பால் செப்கிறது.

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V
ஆகத்து -2025
VOLUME - 1
E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

பாதுகாப்பான முதலீடு

தரையில் நடைபெறும் யானைப் போரைப் பார்க்க வேண்டு மென்றால், அருகில் இருக்கும் குன்றின்மேல் ஏறி நிற்குகொண்டு பார்க்க வேண்டும். அதுதான் பார்ப்போரின் உயிருக்குப் பாதுகாப்பு. அதைப் போலவே, தாம் போடும் முதலீட்டிற்கும் பாதுகாப்பு வேண்டுமென்றால், தேர்ந்தெடுத்த வணிகம் செய்ய முனைவோர் தம் கையில் உள்ள பொருளைப் போட்டு வணிகத்தைத் தொடங்க வேண்டும்.

“ குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தன்கைத்தொன்று
உண்டாகச் செய்வான் வினை” [0758]

குறள் வழி பாதுகாப்பான முதலீட்டின் இன்றியமையாமையை அறியலாகிறது.

முடிவுரை:

திருக்குறளில் வணிகவியல் சிந்தனைகள் என்பது வணிகம் தொடர்பான திருவள்ளுவரின் கருத்துக்களை குறிக்கிறது. திருக்குறளில் பொருளாதாரம், மேலாண்மை, தொழில் முனைவு மற்றும் நீதியான வணிகம் பற்றிய பல கருத்துக்கள் உள்ளன. தலைவன் தன் குழுவினருடன் வெளிப்படையாகவும், நேர்மையாகவும் தொடர்புகொள்ள வேண்டும். வணிகத்தில் கடினமாக உழைப்பதன் முக்கியத்துவத்தை விளக்குகிறது. சுருக்கமாக, திருக்குறள் வணிகம் மற்றும் மேலாண்மை ஆகியவற்றில் ஒருவரது நடத்தையை நெறிப்படுத்தவும், வெற்றிகரமான வாழ்க்கையை அமைத்துக்கொள்ளவும் உதவும் கருத்துக்களை அறியமுடிகிறது. வணிகத்தில் அறிவைப் பயன்படுத்தி முடிவுகளை எடுப்பதன் முக்கியத்துவத்தை விளக்குகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்:

1. ராஜு செட்டியார் எஸ், திருக்குறள் ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள், கம்பன் பதிப்பகம், சென்னை 1982
2. சஞ்சீவி நா, திருக்குறள் அமைப்பும் முறையும், சென்னை பல்கலைக்கழகம் 1972
3. முருகன் ப., வள்ளுவம் பண்ணோக்குப் பார்வை, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் சென்னை 1991
4. முருகன். ப., குறள்வழி சிந்தனைகள், நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை 1991
5. திருக்குறள் எளிய உரை, தமிழ்ச்செம்மல் புலவர் சி. இராசியண்ணன், மீனா புத்தக நிலையம், சென்னை
6. நன்னூல், புலவர் கோ வில்வபதி, பழனியப்பா பிரதர்ஸ், 2016

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal

முத்தரசி - கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்
SPL-EDITION – V
ஆகத்து -2025

VOLUME - 1
E-ISSN : 2584 – 1238

வணிகமும் தமிழும்

